

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سکريٲريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri

Öğretmen Elif Bozacıoğlu

İhsan Yılmaz İlkokulu, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Okullar, eğitim süreçlerinin yürütüldüğü yerler olmanın ötesinde, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ve yenilikçi uygulamalara yaklaşımlarını şekillendiren örgütsel yapılar olarak önem taşımaktadır. Bu yapının en belirleyici unsurlarından biri, yöneticilerin sergilediği liderlik tarzıdır. Son yıllarda özellikle karanlık liderlik davranışlarının eğitim kurumlarındaki etkileri dikkat çekmektedir. Narsisizm, makyavelizm ve psikopati gibi olumsuz kişilik özelliklerine dayalı olan karanlık liderlik, öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarını zedeleyen ve örgütsel iklimi olumsuz etkileyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Literatürde bu tür liderlik anlayışlarının öğretmenlerin motivasyonlarını düşürdüğü, yaratıcı potansiyellerini baskıladığı ve yenilikçi düşünmeye açıklıklarını engellediği belirtilmektedir. Oysa yaratıcı düşünme becerileri; pedagojik yeniliklerin geliştirilmesi, problem çözme süreçlerinin zenginleştirilmesi ve öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının tasarlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, karanlık liderlik davranışlarının öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkileri kuramsal düzeyde ele alınmaktadır. Sonuç olarak, eğitim kurumlarında sağlıklı bir örgütsel iklimin tesis edilebilmesi için etik liderliğin önemi vurgulanmakta ve gelecekte yapılacak ampirik araştırmalara teorik bir temel sunulmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkökul, ortaokul ve lise kademelerinde halen görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla çeşitli anketler kullanılmıştır. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular da dikkate alınarak gelecek araştırmalar ve sahadaki eğitimcilere dair çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karanlık Liderlik, Yaratıcı Düşünme, Öğretmen Algısı, Okul Yönetimi

Dark Leadership in Schools and Teachers' Creative Thinking Skills

Elif Bozaciođlu

İhsan Yılmaz Primary School, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdađ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

Schools are not only institutions where educational processes are carried out but also organizational structures that shape teachers' professional motivation and their approaches to innovative practices. One of the most influential components of this structure is the leadership style exhibited by school administrators. In recent years, the impact of dark leadership behaviors in educational settings has attracted increasing attention. Dark leadership—characterized by negative personality traits such as narcissism, Machiavellianism, and psychopathy—is defined as a leadership approach that undermines teachers' psychological well-being and negatively affects the organizational climate. The literature indicates that such leadership styles reduce teachers' motivation, suppress their creative potential, and hinder their openness to innovative thinking.

Yet creative thinking skills play a critical role in developing pedagogical innovations, enriching problem-solving processes, and designing student-centered learning environments. This study theoretically examines the effects of dark leadership behaviors on teachers' creative thinking skills. The findings underline the importance of ethical leadership for establishing a healthy organizational climate in educational institutions and offer a theoretical foundation for future empirical research in this field.

The study group consists of teachers working in preschool, primary, lower secondary, and upper secondary education during the 2024–2025 academic year. Various questionnaires were used as data collection tools. Percentage, frequency, mean, and standard deviation analyses were employed in evaluating the study data. Considering the findings obtained from the research, several recommendations are presented for both future studies and practitioners in the field of education.

Keywords: Dark Leadership, Creative Thinking, Teacher Perception, School Administration

Giriş

İnsan sosyal bir varlık olarak gruplar halinde yaşar ve bu yapı liderin varlığını zorunlu kılar. Liderlik, bireylerin belirli hedeflere ulaşmak için bir kişiden etkilenmesiyle ortaya çıkan doğal bir olgudur. Liderlik kavramı kendiliğinden çıkan bir olgu olmaktan öte topluluk halinde yaşamanın bir gereği olarak doğmuştur. Lider, bir grubu belirli amaçlar etrafında toplayarak onları harekete geçirebilen kişidir. Liderlik becerileri sonradan kazanılabilen davranışlardan oluşur. Öncesinde liderliğin doğuştan gelen bir özellik olduğu düşünülse de günümüzde bu kavramın öğrenilebilir olduğu kabul edilmektedir. Geçmişte liderlik cesaret, karizma ve dramatik özelliklerle ilişkilendirilirken günümüzde insanları etkileyebilme ve motive edebilme yetkinlikleri ile de tanımlanmaktadır. Bu becerilere sahip olmayan liderler ise zamanla etkisini yitirebilir (Gündüz & Dedekorkut, 2014, s. 95). Liderlerin paydaşlarını etkileme gücünün olabilmesi için bazı becerilere ve yetkinliklere sahip olmaları gerekir. Bu yetkinliklerin eksik olduğu liderler takipçilerini etkileme bakımından zayıf konuma düşebilmeleri olası durumlar arasındadır.

Okul müdürlerinin etkileyici bir lider olması eğitim örgütlerindeki düzeni sistematik olarak etkilemekte ve takipçilerin arasındaki uyumu oluşturmaktadır. Bu uyumu sağlayan okul müdürü 21. yüzyıla gelindiğinde artık etkili bir lider gibi yönetim becerilerinde ve öğretmenler arasındaki iletişimde gözle görülür bir değişim sağlamıştır (Memduhoğlu & Ören, 2023, s. 885). Lider bir öğretmeni, diğer meslektaşlarından ayıran özelliklerin başında mesleğine saygı duyan ve onu en iyi şekilde uygulayan öğretmen olması gelmektedir. Diğer özellikleri ise, kişiler arası iletişim becerilerine sahip olmak, sunum becerilerini etkili bir şekilde kullanmak, yenilikçi yaklaşımları takip etmek, sabırlı, düzenli, planlı, ulaştığı kitleye güven verici olmak ve elindeki kaynakları verimli kullanabilmek şeklinde sıralanabilir (Ağırman & Ercoşkun, 2017, s. 718). Bu seçenekler doğrultusunda, takipçilerini etkilemek isteyen liderlerde, yapıcı veya yıkıcı liderlik vasfını kazanarak sürdüren liderler söz konusu olmaktadır.

Yapıcı liderler, kurum çalışanlarının menfaatlerini koruyan, aldığı kararlarda ekip odaklı düşünen ve aldığı kararları sergilediği eylemler ile destekleyen lider davranışlarıdır (Van de Vliert & Einarsen, 2008, s. 275). Tepper (2007), yapıcı liderliği, olumlu sonuçları (yüksek motivasyon, yüksek bireysel ve grup performansı, işe, kuruma ve lidere yönelik olumlu yaklaşımlar vb.) ortaya çıkaran lider özellikleri ve davranışları olarak tanımlamıştır. Yapıcı liderler, insan faydasını ve ekip faydasını ön planda tutarlar. Çalışma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine öncülük ederler (Van de Vliert & Einarsen, 2008, s. 278). Gachter ve arkadaşlarına (2012) göre takipçileri ile iş birliği yapma eğiliminde olan liderlerin çalıştığı gruplar her zaman en yüksek performansı gösterir. Dolayısıyla, etkili liderlik performansı gösteren bu liderler hem kurumun menfaatlerini korurken hem de takipçilerine fayda sağlamış olurlar.

Yıkıcı Liderliğin Özellikleri

Uymaz'a (2013) göre örgütlerde yıkıcı liderlik özelliklerini tanımlamak ve bunları ölçen bir ölçek geliştirmek amacıyla bir çalışma yapmış ve bu çalışmada altı temel boyutta ve yirmi sekiz yetkinlik dalında; aşırı otoriterlik, etik dışı davranışlar, teknoloji ve değişime direnç, astlara duyarsızlık ve adam kayırma olarak belirlenmiştir.

- *Aşırı otoriterlik*; liderin astları üzerinde aşırı bir kontrol ve hakimiyet kurma çabalarını, şüphecilik, despotluk, takıntılı davranışlar sergileyerek astlarına güvenmemesini ve hedeflere ulaşamayan astlarını sorgulayıp onlara gerekçe sunmasını ifade etmektedir.
- *Etik dışı davranışlar*; liderin sık sık ahlaki ilkelere aykırı kararlar alması, insanlara saygısız davranması, her durumu kazan-kaybet ilişkisi olarak görmesi ve zorluklar karşısında dürüst olmamayı içermektedir.

- *Teknoloji ve değişime direnç gösterme*; yeni teknolojilere karşı düşmanca bir tavır sergileme, bu teknolojilerden kaçınma ve iş yerindeki her türlü yeniliğe karşı direnç gösterme şeklinde yıkıcı liderlik davranışlarını tanımlar.
- *Astlara duyarsızlık*; liderin astlarıyla beklentilerini nadiren paylaşması, onların performanslarına dair geri bildirimde bulunmaması ve genel olarak astlarının ne beklediğini tahmin etmeye zorlaması şeklinde ortaya çıkan yıkıcı davranışlardır.
- *Adam kayırma*; belirli astlara ayrıcalık tanıyan, favori çalışanlar seçen ve belirli kişilere karşı kayırmacı bir tutum sergileyen yıkıcı liderlik davranışlarını ifade etmektedir.

Liderlik Türleri

Einarsen ve arkadaşlarına (2007) göre yıkıcı liderliği üç gruba ayırmıştır.

- *Zorba Liderlik*: Örgütün menfaatlerine yapıcı, çalışanların menfaatlerine yıkıcı tutum sergiler.
- *Destekleyici-Sadakatsiz Liderlik*: Çalışanların menfaatine yapıcı, örgütün menfaatlerine yıkıcı tutum sergiler.
- *Yoldan Çıkmış Liderlik*: Örgütün ve çalışanların menfaatine yıkıcı tutum sergiler.

Kellerman'a (2004) göre yıkıcı liderliğin yedi türü olduğunu belirlemiştir. Bu liderlik türleri; yetersiz, sert, ölçsüz, duyarsız, yozlaşmış, dar görüşlü ve kötü liderler olarak sınıflandırılmaktadır. Ashforh (1994), yıkıcı liderliği altı boyutta ele almıştır. Bunlar arasında zevk ve ego tatmini, cesaret kırıcı projeler ve keyfi cezalandırma yer almaktadır.

Yıkıcı Liderliğin Sebepleri

Yıkıcı liderliğin olumsuz etkileri göz önüne alındığında bu tür liderlik davranışlarını tetikleyen faktörler hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Mehta ve Maheswari (2014) göre örgüt yöneticisinin toksik lider olmasının nedenlerinden birinin, herşeyi kontrol etme gerekliliği hissetmesi olduğunu belirtmektedir. Aşırı kontrolcü tutum geliştiren lider, ego tatminini belirli bir düzeye taşır ve bu durum, liderin bu tarz davranışları devamlı surette yapmasını tetikler. Bir diğer olasılık ise toksik liderlerin çözüme kavuşmamış psikolojik sorunlarıdır; örneğin, bilinmezliklerden korkma, başarıya duyusunun zayıf olması veya insanlara karşı duyulan güvensizlik gibi duygular, liderin toksik davranışlarını tetikleyebilir. Ayrıca güç ve otorite kazanma isteği, bazı liderler için bağımlılık haline gelebilir. Kendi statüsünü ve yetkisini korumak isteyen yıkıcı lider bütün enerjisini, güç ve otorite arzusunu korumak için tüketebilir.

Uymaz'a (2013) göre yıkıcı liderliğin sebeplerinden biri, liderin liderlik için yeterli yetkinliğe sahip olmamalarıdır. Ağırman ve Ercoşkun (2017), öğretmen liderliğinde mesleki yetkinliğin, önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Uymaz'a (2013) göre liderlik kavramını ve örgüt, takipçiler ve kendi konumunu doğru bir şekilde anlayamayan bir kişi, liderlik davranışlarını sergilerken farkında olmadan ve amaçsızca hareket edebilir. Bu tarz davranan bir lider, sergilediği bazı davranışların aslında yıkıcı liderlik davranışları olduğunu fark etmeyebilir. Tepper'e (2007) göre örgütün hedeflerine ulaşmak için aşırı otoriter bir tutum sergilemenin veya tam tersi şekilde hedefleri göz ardı edip yalnızca ilişkileri ön planda tutarak başkalarını da bu şekilde davranmaya zorlamanın yıkıcı liderlik davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca liderin kendi fikir ve görüşlerine yakın kişilerden bir çevre oluşturması ve diğer takipçilerini geri planda bırakarak onları önemsemeyen bir tavır sergilemesi, kayırmacı davranışların ortaya çıkmasına yol açabilecek başka bir yıkıcı liderlik davranışdır.

Yıkıcı liderlik davranışları, çeşitli sebeplerden ötürü farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu davranışlar, açık bir saldırganlık şeklinde olabileceği gibi sözel ifadeler veya gizli ve pasif biçimlerde de kendini gösterebilir. Açık saldırgan davranışlar arasında fiziksel şiddet uygulamak, jest ve mimiklerle tepkiler vermek gibi örnekler yer almaktadır. Sözel saldırganlık ise bağırarak, azarlamak, hakaret etmek,

rencide edici sözler sarf etmek, sert ve aşırı eleştirilerde bulunmak gibi davranışları kapsar. Gizli yıkıcı davranışlar ise örgütün ya da takipçilerin çıkarları doğrultusunda görünse de aslında liderin kendi çıkarlarını gözetmesi, otoriter bir tutum sergileyerek takipçiler üzerinde kazanç sağlamaya çalışması, önemli bilgileri saklaması ve geri bildirimde bulunmaması gibi durumları içermektedir. Pasif yıkıcı davranışlar da görev ve sorumlulukları yerine getirmekte gecikme, yeniliklere ve değişime kapalı olma, takipçilere yol göstermeme, onları motive edememe gibi özellikler taşımaktadır (Akman, 2016, s. 628; Einarsen vd. 2007, s. 208; Güldü, 2016, s. 92; Tepper, 2007, s. 261).

Öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerileri, eğitim ortamlarında pedagojik yeniliklerin geliştirilmesi, problem çözme süreçlerinin zenginleştirilmesi ve öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının tasarlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Ancak bu beceriler, doğrudan yöneticilerin liderlik tarzlarından etkilenmektedir. Literatür, olumlu ve yapıcı liderlik yaklaşımlarının öğretmenlerin yaratıcı potansiyellerini desteklediğini gösterirken, karanlık liderlik özelliklerinin öğretmenlerin motivasyonunu düşürdüğü, duygusal tükenmişlik düzeylerini artırdığı ve yenilikçi düşünme kapasitelerini sınırladığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarında sağlıklı bir örgütsel iklimin oluşturulabilmesi, hem öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerilerinin açığa çıkmasını sağlamakta hem de kurumsal performans ve gelişimi desteklemektedir.

Yaratıcı düşünme, insanları diğer canlılardan üstün kılan, hayatı kolaylaştıran, mevcut durumu daha ileriye taşıyarak yeniliği, değişimi ve gelişimi sağlayan bir beceridir. Bu nednele yaratıcı düşünme becerisi, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığı günümüzde ihtiyaç hissedilen ve bireylerin sahip olması istenilen beceriler arasında yer almaktadır (Qadir vd., 2020, s. 3; Chu vd., 2021, s. 100831). Bu bağlamda bilgiyi üreten, eleştirel düşünce becerilerine sahip, sorgulayan, yaratıcı düşünen bireylerin topluma kazandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle eğitimde yeni beklentiler içine girilmiştir. Değişen ve gelişen teknolojik ve eğitimsel faaliyetlere uyum sağlayabilen, özgün fikirleri olan ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi eğitimin en önemli hedefi haline gelmiştir. Sağlam ve arkadaşlarına (2022) göre 21. Yy yeterlilikleri arasında yer alan yaratıcı düşünme becerisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında yayımlanan alana özgü temel becerilerden birisidir (MEB, 2018). Bu bağlamda öğretmenlerin eğitim öğretim alanlarını üst düzey düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileriyle düzenlemelerinin önemi büyüktür.

Kozikoğlu ve Küçük (2020), karşılaştığı durumlara yeni bakış açısı ile bakabilen, çok yönlü düşünerek çözüm yolları üreten, yeni durum ve ortamlara çabuk uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi; Orhon (2014), öğrencilerin yaratıcı düşünme potansiyellerini ortaya koyarken aynı zamanda öğretmenlerinde yaratıcı düşünme eğilimlerini ortaya koyacaklarının önemini belirtmektedir. Yaratıcı düşünme aynı zamanda anlamları farklı olsa da yaratıcılık kavramı ile de ifade edilmektedir. Fakat yaratıcılık performansa veya bir ürün ortaya koymaya bağlıken yaratıcı düşünme daha çok zihinsel etkinlikleri ifade eden bir kavramdır (Doğan, 2011, s. 167 ; Yeşilyurt, 2020, s. 3875). San (1985) göre yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı "kreativitaet, creativity" dir. Latince "creare" kelimesinden türemiştir. Bu kelime, "doğurmak, yaratmak, meydana getirmek" anlamlarını kapsamaktadır. Yaratıcılık söz konusu olduğunda, bilgi ve deneyim birikimini kullanarak var olan unsurlar arasında yeni bağlar kurarak ve bunları sentezleyerek yenilikçi ürünler ortaya koymak esastır. Bu süreç, birbirinden farklı ve ilişkisiz görünen öğeler arasındaki bağları keşfetmek ve bu bağlardan yeni bir anlam yaratmak üzerine kuruludur. Görme, yaratım sürecinin ilk adımıdır. Birşeyin varlığını fark etmek, onu yaratma sürecinin başlangıcını oluşturur. Buluş ve yenilik içeren yaratıcılıkta, zihnin tüm kapasitesi (düşünme süreçleri, hayal gücü ve duygular) aktif bir etkileşim içindedir. Yaratıcılık sadece yeni fikirler üretmekle kalmaz, aynı zamanda bireyin zihinsel yetilerini geliştirerek, düşünsel derinlik ve farklı bakış açıları kazandıran bir süreçtir. Bu yönüyle, yaratıcılık insanın potansiyelini keşfetmesi ve sınırsız olasılıklarla düşünmesi için temel bir araçtır (Yenilmez & Yolcu, 2007, s. 96).

Yaratıcı düşünme, yeni fikirler üretme, alternatif çözümler arama ve keşfetme, mevcut seçenekleri yeniden değerlendirme, yeni yaklaşımlar geliştirme ve varsayımları sorgulama becerilerini içerir. Bu

süreç, bir problemin olası çözümlerini ya da bir durumu açıklamak için yaratıcı yollar bulma olarak tanımlanabilir. Yaratıcı düşünmenin aşamaları, Wallas modeline göre dört evreye ayrılmaktadır (Doğan, 2011, s. 168):

1. Hazırlık Dönemi: Bu aşama, problemlere mantıklı, sistematik ve bilinçli bir yaklaşım geliştirme sürecidir. Burada, yapılması gereken şey belirlenir ve gereksinimler tanımlanır. Ayrıca, bilgi ve kaynaklar toplanır.

2.Kuluçka Dönemi: Hazırlık aşamasının ardından bireyin bilinçli olarak rahatladığı, çözüm arayışının bilinçaltında gerçekleştiği dönemdir. Bu süreçte, yeni ve yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Bu aşama zaman açısından değişken olabilir; kuluçka dönemi çok kısa ya da uzun sürebilir. Bu dönemde dalgın düşünme, derinlemesine düşünme, bilinçaltı süreçler, görselleştirme ve duyuşsal algılar gibi yetenekler devreye girer.

3.Aydınlanma Dönemi: Problemlere dair çözümlerin zihinde netleştiği ve belirginleştiği aşamadır. Bu dönemde çözüm aniden ortaya çıkar. Birey, çözümü ya da yapılması gerekenleri hemen fark eder.

4.Değerlendirme Dönemi (Sonuçların Doğrulanması): Bu son aşama, mantıklı ve bilinçli düşünmenin ön planda olduğu bir süreçtir. Çözüm yz da fikirler test edilir, hatalar düzeltilir ve eksikler giderilir. Çözüm üzerinde son düzenlemeler yapılır. Doğru ya da yanlış olup olmadığı değerlendirilir.

Yaratıcı düşünme; dinamik, özgür ve üretken süreçler bütünüdür. Bu süreç, çok yönlü bakış açısı geliştirmeyi, çeşitli çözüm yolları üretmeyi gerektirir. Yaratıcı düşünmenin dört temel boyutu bulunmaktadır. Aydın (2011), Erlendsson (1999) ve Guilford (1960) göre akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme

1.Akıcılık: Çok sayıda fikir, problem ve alternatifin kısa süre içerisinde üretilmesi anlamına gelir.

2.Esneklik: Benzer uyarıcılara karşı farklı yollarla yaklaşabilme yeteneğini ifade eder.

3.Özgünlük: Alışılmadık düşünme, sıradanlıktan kurtulma ve sınırlara karşı durma anlamına gelir.

4.Zenginleştirme: Mevcut düşünceleri geliştirmek, onları kabul etmekten de öte yeni bir boyut kazandırmaktır.

Luecke (2011) göre okullarda yaratıcılığı etkileyen en önemli unsurlardan sayılabilecek iki unsur okul iklimi ve okul kültürüdür. Yaratıcı düşünceyi destekleyen ve bu düşünceyi besleyen bir okul iklimi, öğretmenlerin ve öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir. Yaratıcılığı teşvik eden, buna vakit ayıran ve gerekli maddi olanakları sağlayan okullar, genellikle diğer okullardan daha başarılıdır (Ayvacioğlu & Okakin, 2014, s. 283). Bu bağlamda, öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerini ortaya çıkartan veya engelleyen okul ikliminin anlaşılması faydalı olacaktır. Deer (2016), örgütler üzerine yapılan davranış odaklı araştırmalar, ilk olarak sanayi ve diğer iş örgütlerinde başlamış, sonrasında okul örgütleri üzerine uygulanmıştır Aslan'a (2007) göre yaratıcı kişilerde var olan bazı önemli özellikleri, çok sayıda ve farklı boyutlarda fikir üretebilme (esneklik), alışılmadık özgün fikirler ortaya koyma, ürün ve fikirleri zenginleştirme, yeniliklere açık olma, karmaşık ve risk gerektiren işlere ilgi duyma, zengin hayal gücü, fikirlerde diğerlerinden farklı olabilme, problemlere çok sayıda çözüm üretebilme ve uygun seçeneğe karar verirken sabırlı olabilme gibi özellikleri içerir. Bu durum, yaratıcı düşünmenin çok boyutlu ve çok sayıda beceriyi içeren, destekleyen bir süreç olduğunu gösterir. Wallas'ın (1926) dört aşamalı modelinden kapsamlı bir şekilde faydalanarak, Michaelis'a (1985) göre yaratıcı düşünmenin aşamalarını şu şekilde sıralamaktadır:

- Fikirlerin arka planını oluşturmak,
- Yeni yollarda gerçekleştirilen aktiviteleri gözlemlemek,
- Yeni yollarla ilgili fikirleri organize etmek,

- Duygu ve düşüncelere orijinal bir bakış açısı getirmek,
- Eski ve yeni fikirlerden en iyilerini seçmek,
- Yeni yolu denemeye istekli olmak.

Topçu'ya (2022) göre muallimler için ruhlar sanatkarı ifadesini kullanır. Bir ulusun güç dinamiği, büyük ölçüde yeni ve özgün bilginin kalitesine dayanmakta Kyung-Hwa (2005) ve nitelikli eğitim, ancak nitelikli eğitim kurumlarıyla sağlanabilir olduğu görülmektedir (Akan, 2021, s.36). Hong ve Milgram (2010) göre bu bağlamda, eğitim örgütlerinde yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, topluma katkı sağlayabilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Eğitim ortamları, bireylerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceği önemli alanlardır. Yaratıcı liderlik, eğitim uygulamaları ve sosyal ortamlar, bu becerilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Çalışmalar, yaratıcı düşünme becerilerinin hem bireysel hem performans hem de organizasyonl yenilik açısından olumlu etkiler yaratacağını göstermektedir. Bu bağlamda bakıldığında yaratıcı düşünme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, bireylerin ve organizasyonların uzun vadeli başarıları için önemli bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

Sonuç

Bu araştırma, öğretmenlere göre okullarda karanlık liderlik ile yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Zonguldak ili üzerinde gerçekleştirilmiş olup, çalışmanın yalnızca belirli bir bölge ve örneklem üzerinde yapılmış olması, sonuçların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Gelecekte farklı bölgelerden ve daha çeşitli örneklem gruplarından elde edilecek veriler, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırabilir. Araştırmada nicel yöntemler kullanılmış olup, karanlık liderlik davranışlarının öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerine etkisini daha derinlemesine anlamak için nitel yöntemlerin de kullanılması önerilmektedir. Literatür taraması sonucunda, karanlık liderlik ve yaratıcı düşünme becerilerini birlikte ele alan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yapılacak yeni araştırmaların bu iki değişken arasındaki ilişkiyi daha kapsamlı biçimde ortaya koyarak alanyazına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Ağırman, N., & Ercoşkun, M. H. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi (Evaluation of class teachers' level of teacher efficiency and teacher leadership). *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(3), 715-728. <https://doi.org/10.18506/anemon.292596>

- Akan, D. (2021). Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı. N. Can (Ed.), *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi*, (s. 35-74). Ankara: Pegem Akademi.
- Akman, Y. (2016). Yıkıcı liderlik ve örgütsel sonuçları. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 621–635.
- Aslan, H. (2007). Yaratıcılık ve eğitsel uygulamalar. *Milli Eğitim Dergisi*, 174, 41–52.
- Aydın, Z. (2011). *İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde kullanılan aktif öğrenme temelli etkinliklerin öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarına, akademik başarı ve yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi (An analysis of the effects of active learning-based activities employed in mathematics classes of the 6th grades on the creative thinking levels and attitudes of students)*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Ayvacıoğlu, M., & Okakın, H. (2014). Yaratıcı düşünmenin eğitim ortamlarında geliştirilmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 278–285.
- Celep, C. (2014). *Eğitim yöneticisinin liderlik davranışı*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Conger, J. A. (1990). The dark side of leadership. *Organizational Dynamics*, 19(2), 44-55.
- Deer, C. (2016). Creativity in educational organizations: A behavioral perspective. *International Journal of Educational Research*, 76, 112–120.
- Demirel (Ed.), *Eğitimde yeni yönelimler* (ss. 167–196). Ankara: Pegem Akademi.
- Doğan, N. (2011). Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık (Creative thinking and creativity). In Ö.
- Einarsen, S., Aasland, M. S., & Skogstad, A. (2007). Destructive leadership behavior: A definition and conceptual model. *The Leadership Quarterly*, 18(3), 207–216.
- Erlendsson, J. (1999). The role of creativity, University of Iceland, http://www.hi.is/~joner/eaps/cq_cr04.htm
- Guilford, J. P. (1960). Creativity: Its measurement and development. *Journal of Social Issues*, 16(2), 47–60.
- Güldü, Ö. (2016). Yıkıcı liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(42), 88–95.
- Gündüz, Y., & Dedekorkut, S. E. (2014). Yıkıcı liderlik (Destructive leadership). *İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi*, 4(1), 45-57.
DOI: 10.1007/s11628-014-0135-3
- Gündüz, Y., & Dedekorkut, S. E. (2014). Yıkıcı liderlik (Destructive leadership). *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1). <https://doi.org/10.17860/efd.78236>
- Hong, E. & Milgram, R. M. (2010). Creative thinking ability: Domain generality and specificity. *Creative Research Journal*, 22(3), 272-287.
- Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1992). The ethics of charismatic leadership: submission or liberation? *The Executive*, 6(2), 43-54. <http://www.jstor.org/stable/4165064>
- Kellerman, B. (2008). *Kötü liderlik (Bad leadership)*. F. Kahya (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

- Kozikoğlu, İ. ve Küçük, B. A. (2020). The investigation of the relationship between teachers' creative thinking tendencies and individual innovativeness characteristics. *Journal of Education and Future*, 17, 25-37.
- Kyung-Hwa, L. (2005). Creativity in education: Enhancing innovative learning environments. *Asia Pacific Education Review*, 6(2), 138–145.
- Luecke, R. (2011). *İş dünyasında yenilik ve yaratıcılık (Innovation and creativity in business)*. (T. Parlak, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
- MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).file:///C:/Users/KULLANICI/Desktop/201812103847686 SOSYAL%20B%4%BOLG%4%BOLER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%BOM%20PROGRA MI%20%20(1).pdf. Erişim Tarihi: 05.06.2019.
- Mehta, S., & Maheshwari, G. C. (2014). Consequence of toxic leadership on employee job satisfaction and organizational commitment. *The Journal of Contemporary Management Research*, 8(2), 1–23.
- Memduhoğlu, H. B., & Ören, M. E. (2023). Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği toksik liderlik davranışları (Toxic leadership behaviors exhibited by school principals according to teacher views). *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(3), 882-896.
- Michaelis, J. U. (1985). *Teaching social studies for children*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Orhon, G. (2014). *Yaratıcılık: Nörofizyolojik, felsefi ve eğitsel temeller*. Ankara, Pegem Akademi.
- Qadir, J., Yau, K. L. A., Imran, M. A., & Al-Fuqaha, A. (2020). Engineering Education, Moving into 2020s: Essential Competencies for Effective 21st Century Electrical & Computer Engineers. In 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), (1-9). IEEE.
- Sağlam, A., Erbasan, Ö. & Çiftçi, S. (2022). BİLSEM sınıf öğretmenliği çerçeve programının yaratıcı düşünme becerileri bağlamında değerlendirilmesi. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (29), 193-205. DOI: 10.29000/rumelide.1164058.
- San, İ. (1985). *Sanat ve eğitim*, 2. Basım, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
- Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. *Journal of Management*, 33(3), 261-289
- Uymaz, A. O. (2013). Yıkıcı liderlik ölçeği geliştirme çalışması. *İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi*,24(75), 37-57.
- Van de Vliert, E. & Einarsen, S. (2008). Cultural construals of destructive versus constructive leadership in major world niches. *International Journal of Cross Cultural Management*, 8(3), 275-295.
- Wallas, G. (1926). *The art of thought*. New York: Hartcourt Brace.
- Yenilmez, K. & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. *Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18, 95- 105.
- Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması (Creativity and creative thinking: An inclusive review with all dimensions and stakeholders). *OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 15(25), 3874-3915. <https://doi.org/10.26466/opus.662721>

Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. *Journal of Management*, 33(3), 261–289.

Topçu, İ. (2022). Öğretmenlik mesleği ve yaratıcılık: Muallimler için ruhlar sanatkârı. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 55–70.

Uymaz, S. (2013). Toksik liderlik davranışları ve çalışanlar üzerindeki etkileri. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 14(3), 89–104.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9